

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

30.06.2023 № 6 SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 30.06.2023 № ISSUE 6

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 30.06.2023 № ВЫПУСК-6

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvoohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

DOAJ DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS

International Standard Serial Number International centre

planning and architecture. Today, the image of the city of Bukhara has changed radically, and the number of streets with modern buildings is increasing year by year. However, the construction of some residential buildings in the city does not meet modern requirements. In addition, deficiencies in the process of restoration of cultural heritage objects and the lack of restoration experts remain a problem.

References

1. Yunusov , S. ., & Jumayev , J. . (2022). BUXORO SHAHRI INDUSTRIYASINING TURAR-JOY FONDI MODERNIZATSIYASI. *Евразийский журнал академических исследований*, 2(5), 497–501. Извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/2995>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son «O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish

bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida»gi Farmoni lex.uz.

3. R.A. Norov “Qurilish jarayonlari texnologiyasi, qurilishni tashkil etish va rejalashtirish” T– 2019 7-b.

4. Iskandarov Haytboy Xasanboy o‘g‘li “O‘zbekiston Respublikasida qurilish soxasidagi investitsion muhit” "Science and Education" Scientific Journal Volume 1 Issue 3.

5. Xolmurod Baxshullayevich Sayfiyev “Buxoro viloyatidagi tarixiy arxitektura obidalarini ob’ektlarining turistik marshrutlari va infratuzilmalarini ishlab chiqish” Scientific Progress VOLUME 2 | ISSUE 7 | 2021 ISSN: 2181-1601 302-b.

6. <http://atlasofurbanexpansion.org/cities/view/Bukhara>

7. Madiev, FM; Xudayberdiev, A; "Restoration is not labor, it is science." "Science and Education, 2, 4, 157-162, 2021, "«SCIENCE AND EDUCATION» SCIENTIFIC JOURNAL ISSN 2181-0842 VOLUME 2, ISSUE 4 ..."

SHAHARSOZLIKNI RIVOJLANTIRISHDA MILLIY ORNAMENTLARDAN FOYDALANISH

Urganch davlat Universiteti Qurilish kafedrası stajor o'qituvchisi Matkarimov Feruzbek,
Qurilish kafedrası stajor o'qituvchisi Bobojonov Farrux,
Qurilish kafedrası o'qituvchisi Sholikorova Dilfuza.

Annotatsiya. So'nggi yillarda yangi texnologiyalar tufayli ko'chalarda harakatlanish uslubimiz tubdan o'zgardi. Jamoat joylari, yo'llar, veloyo'laklar, piyoda yo'laklari va dam olish hududlarida turli ma'lumotlarni elektron uskunalar orqali olish ommalashdi, bu esa tashrif buyuruvchilar uchun qulayliklar yaratdi. Tabiiyki bu qulayliklar ko'chalarda harakatlanish uslubimizga ham ta'sir etmay qolmadi. Turli gadjetlardan tashqari, jamoat hududlarining o'zi arxitekturaviy-loyihaviy jihatdan qulay, axborot yetkazib beruvchi va xavfsiz bo'lishi ham landshaft dizaynini tashkil etishning asosiy omili sanaladi. Ushbu tadqiqot ishida jamoat hududlarida kichik arxitekturaviy shakllardan landshaft dizaynida foydalanish usullari, tashrif buyuruvchilar uchun xavfsiz va qulay muhit yaratish maqsadida izlanish olib borildi.

Kalit so'zlar: *Kichik arxitekturaviy shakllar, aqlli o'rindiqlar, milliy ornament, art obyektlar, landshaft dizayni, shahar ko'chalari.*

Аннотация. В последние годы, благодаря новым технологиям, наш стиль вождения на улицах кардинально изменился. В общественных местах, на дорогах, велосипедных дорожках, тротуарах и в зонах отдыха популярно получение различной информации с помощью электронных устройств, что создало удобство для посетителей. Конечно, эти удобства никак не влияют на наш стиль вождения по улицам. Помимо различных гаджетов ключевым фактором в организации ландшафтного дизайна является и то, что сами общественные зоны архитектурно удобны, информативны и безопасны. В данном исследовании изучались способы использования малых архитектурных форм в ландшафтном дизайне общественных зон для создания безопасной и комфортной среды для посетителей.

Ключевые слова: *Малые архитектурные формы, парадные сиденья, национальный орнамент, арт-объекты, ландшафтный дизайн, городские улицы.*

Abstract. In recent years, thanks to new technologies, our way of driving on the streets has changed dramatically. In public places, on roads, bike paths, sidewalks and in recreation areas, it is popular to receive various information using electronic devices, which has created convenience for visitors. Of course, these amenities do not affect our style of driving on the streets. In addition to various gadgets, a key factor in the organization of landscape design is the fact that the public areas themselves are architecturally convenient, informative and safe. This study explored ways to use small architectural forms in the landscaping of public areas to create a safe and comfortable environment for visitors.

Keywords: *Small architectural forms, front seats, national ornament, art objects, landscape design, city streets.*

Kirish. Respublikamizning barcha shaharlari bog‘ va hiyobonlarida, ko‘chalarida, jamoat hududlarida kichik arxitekturaviy shakllardan foydalanilganini ko‘rishimiz mumkin. Kichik arxitekturaviy shakllar yordamida muhitning estetik sifatini belgilash mumkin. Ho‘sh kichik arxitekturaviy shakllar nima o‘zi, ularga nimalar kiradi, ular nima maqsadda foydalaniladi kabi savollar tug‘ilishi tabiiy.

Kichik arxitekturaviy shakllar - bu landshaft arxitekturasi ob'ektlarini arxitektura va rejalashtirishni tashkil etish, tashrif buyuruvchilar uchun qulay dam olishni yaratish, butun hududni landshaft va estetik jihatdan boyitish uchun mo‘ljallangan tuzilmalar.

Kichik arxitekturaviy shakllar quyidagi turlarga bo‘linadi:

- dekorativ xususiyat - haykaltaroshlik, favvoralar, vazalar, dekorativ suv havzalari, dekorativ devorlar, panjaralar va boshqalar;

- utilitar xususiyat - savdo kiosklari, skameykalar, belgilar va boshqalar.

Utilitar xarakterdagi kichik arxitekturaviy shakllar, o‘z navbatida, quyidagi turlarga bo‘linadi:

- Kichik arxitekturaviy shakllar, relyefni tashkil qilish va hududning

alohida qismlarini - ochiq zinapoyalar, rampalar, qiyaliklar;

- o‘simliklarni joylashtirish uchun asboblar - gulli qizlar, panjaralar;

- o‘rab turgan kichik arxitekturaviy shakllar — to‘siqlar, devorlar, parapetlar;

Kichik arxitekturaviy shakllar bog‘ uchastkasi yoki yozgi maydonni bezashda ham samarali foydalaniladi. Dekorativ funksiyadan tashqari, amaliy ahamiyatga ham ega. Bunday ob'ektlar turli o‘lchamdagi joylarda o‘simliklarni qulay tashkil etishga yordam beradi, dam olish hududini jihozlaydi [1].

Asosiy qism. Kichik arxitekturaviy shakllarning juda ko‘p turlari mavjud bo‘lib, ulardan ko‘chalarni, yo‘llarni, maydonlarni, xiyobonlar, hovlilar va yirik hajmli arxitektura ob'ektlari orasida joylashgan barcha oraliq hududlarda obodonlashtirish, jihozlash elementlari sifatida va boshqa maqsadlarda qo‘llanilishi mumkin. Qoidaga ko‘ra, ushbu elementlarning kichik arxitektura sifatida talqini juda keng, ularning nomenklaturasi favvoralar va skameykalardan tortib kirish arkalari, yopiq joylarga ega pavilyonlar kabi turli ob'ektlarni o‘z ichiga oladi. Ushbu elementlarning barchasi "oraliq hudud"ning bir qismi bo‘lgan holda,

qat'iy utilitarian yoki dekorativ maqsadlarga xizmat qiladi va shu bilan birga, atrof-muhitning kompozitsion detallari bo'lib, odamlar va binolarning keng ko'lamli yonmayonligida "bog'lovchi element"ini tashkil qiladi. Kichik arxitekturaviy shakllar funksional maqsadi va fazoviy xususiyatlari jihatidan juda xilma-xil bo'lib, ergonomik parametrlarga ega hamda odamlarning turli yoshdagi guruhiga mos kelishi, ularning funksional maqsadi bilan bog'liq xususiyatlarni hisobga olishi kerak. O'zgaruvchan dizayn ob'ektlari sifatida ular turli xil yechimlarni taqdim etadi va atrof-muhitning arxitekturaviy-badiiy qiyofasini yanada yaxshiroq ochib beradi, uning individualligini ta'kidlaydi. Kichik arxitekturaviy shakllar dastlab bog'ni bezash va uning uslubini ta'kidlash uchun yaratilgan. Keyinchalik ularga mikroiklim funksiyasi berila boshlandi: masalan, pergolalar ostidagi hududda kerakli soya va namlikning maxsus rejimini yaratadi, odamlarni shamol va yomg'irdan himoya qiladi va to'siqlar gul uchun shamolsiz joy yaratadi. Ular turli xil materiallardan tayyorlangan bo'lishi mumkin: metall, plastmassa, fanera va boshqalar.

Kichik arxitekturaviy shakllar loyihalalayotganda ko'pincha ular joylashtirilgan atrof-muhitning tabiatini hisobga olinmaydi, ko'chalar va maydonlar arxitekturaviy

muhitining yaxlitligini buzgan holda tartibsizlik yaratadilar. Bu kabi kamchiliklarni bartaraf etish uchun shahar atrof-muhiti landshaftini shakllantirish bo'yicha shahar va tuman darajasida manzilli dastur ishlab chiqish zarur. Uslubiy ishlanmalar shahar muhitida vizual aloqa va kichik arxitekturaviy shakllarni shakllantirishda amaliy foydalanish uchun ham zarur. Kichik arxitekturaviy shakllar va dam olish hududlaridagi landshaft elementlariga alohida e'tibor berilishi kerak. Ularda milliy motivlarni ifodalash, milliy ornamentlardan foydalanish dolzarb masala hisoblanadi. Kichik arxitekturaviy shakllarni milliy motiv va ornamentlar asosida shaharning tarixiy va ko'zga ko'ringan qismlarida qo'llash muhim hisoblanadi.

Turistik markazlar atrofni landshaft loyihalashda O'zbekistonning milliy mahsulotlarga (motivlarga) boyligi turli g'oyalar yaratish imkonini beradi. Piyoda yo'llari, yo'l atrofida joylashtiriladigan kichik arxitekturaviy shakllar va ko'cha mebellari dizaynida milliy ornamentlar, belgilar, so'zana, adras va atlasdagi ranglarni qo'llash mumkin [2].

Kichik arxitekturaviy shakllar – bu shahar yoki tabiiy muhitda odamga xizmat ko'rsatish uchun mo'ljallangan (statsionar yoki o'zgartiriladigan) kichik o'lchamli inshootlar va

qurilmalar. Har xil turdagi kichik arxitekturaviy shakllarni tahlil qilish va rekreatsion jihozlar ularning umumiy tasnifini quyidagi mezonlarga ko'ra taklif qilish imkonini beradi:

- yosh guruhlari bo'yicha: oddiy odamlar uchun maqsadi bo'yicha, jismoniy nogironlar va aqliy zaif odamlar uchun;

- funksional maqsadi bo'yicha – dam olish faoliyatining barcha turlari uchun;

- tabiati bo'yicha – strukturaviy tizimlar;

Kichik arxitekturaviy shakllar foydali funksiyalarni bajaradi, shuningdek dekorativ hisoblanadi. Funksional va estetik maqsadlarda bog'larda o'rnatilgan kichik tuzilmalar sifatida qo'llaniladi (favvoralar, zinapoyalar, soyabonlar, chiroqlar va boshqalar). Ular umumiy tarkibning ikkinchi darajali, ammo zarur elementlari sifatida qaraladi. Hatto eng kichik soyabon yoki pergola bog' kompozitsiyasining markazini yaratishi, bog'ning estetik fazilatlarini nafis va ijobiy ta'kidlashi yoki to'g'ri kayfiyatni yaratishi mumkin. Kichik arxitekturaviy shakllarning yana ko'plab turlari mavjud: ko'priklar, skameykalar, rotondalar, soyabonlar, pavilionlar, kuzatuv maydonchalari, o'yin maydonchalari jihozlari, barbekyu bog'i mebellari, panjaralar, gulzorlar, to'siqlar va to'siqlar.

Avtomobil yo'li atroflari landshaftini yaxshilashda to'g'ri tanlangan landshaft qurilmalari muhim sanaladi, ular mahalliy madaniyatni aks ettirib, atrof muhitga va iqlimga mos bo'lishi zarur. Dam olish muhiti uchun ommabop hisoblangan shiypon va pavilion kabi qurilmalar landshaft dizayni loyihalarining ajralmas qism sifatida taklif etiladi. Taklif etilayotgan pavilion dizayni zamonaviyligi, qurilishda kam xarj bo'lishi va atrof muhitga uyg'unlashishi ahamiyatga olinadi [3].

Kichik arxitekturaviy shakllardan foydalanishda muhit va mahalliy urf-odatlarini hisobga olish zarur. Biz ushbu tadqiqotimizda milliy ornamentlar asosida kichik arxitekturaviy shakllar yaratish, ularni loyihalash bo'yicha takliflar hamda usullar bo'yicha ish olib bordik. Jumladan, shahar landshaft muhitida salqinlashtiruvchi element sifatida qo'llaniluvchi kichik arxitekturaviy shakllardan biri favvoralar ustida ham izlanishlar olib borildi. Ularda zamonaviy tendensiyalardan foydalanish, zamonaviy dizaynnig asosiy yo'nalish sifatida minimal sonli elementlardan foydalanish hamda maksimal samaradorlikka erishish orqali estetik estetik muhit yaratish, shu bilan bir qatorda milliy ornamentlardan ham foydalanish mumkin. Ushbu namunalarda park va bog'lar uchun mo'ljallangan favvora

dizayn taklifi ishlab chiqilgan (1-rasm).

1-rasm.

Kichik arxitekturaviy shakllar landshaft muhitini yaratishda yetakchilik qiladi atrofni kerakli uslubga moslashtiradi, ularning estetik qiymatini oshiradi. Kichik arxitekturaviy shakllar yordamida har qanday joyda chinakam qulay muhitni yaratish mumkin. Kichik arxitekturaviy shakllar xilma-xil qurilish ashyolaridan yaratiladi: yog‘och, g‘isht, tabiiy va sun‘iy tosh, metal, beton va boshqalar. Biz ushbu favvoralar uchun eng ommabop bo‘lgan mahalliy ashyolardan foydalanishga harakat qildik. Bulardan asosiy konstruktiv element sifatida temir beton ashyosi ishlatilgan bo‘lsa, dekorativ elementlarni yanada sayqallashtirish maqsadida pardozbop granit toshlaridan, turli rangdagi qurilish metallaridan foydalanildi.

Albatta, dam olish hududlarini ko‘cha mebellarisiz tasavvur qilib

bo‘lmaydi. Shu sababli shahar muhitining turli hududlarida foydalanish mumkin bo‘lgan ko‘cha o‘rindiqlarini loyihalashga ham e‘tiborimizni qaratdik. Ko‘cha o‘rindiqlarida zamonaviy talablarni e‘tiborga olish, dam oluvchilar hamda yo‘lovchilar uchun yanada keng qulayliklar yaratadi. Biz loyihalagan ko‘cha o‘rindiqi ham aynan shu qoidalarga asosan loyihalandi. O‘rindiqda tungi yoritish chiroqlari, turli gadjetlarni zaryadlash imkoniyati, kunduzgi soyalatish uchun soyabon kabilar bilan jihozlandi. Uning quvvat manbayi sifatida quyosh batareyalaridan foydalanildi. Quyosh energiyasini to‘plovchi plastinkalar estetik ko‘rinishga zarar bermagan holda mohirona tarzda o‘rindiq soyaboniga o‘rnatildi. Ko‘cha o‘rindiqining ko‘rinishi milliy ramzimiz bo‘lgan yarim oy shaklini eslatadi, o‘rindiq markazidagi to‘siq

vazifasini bajaruvchi panjara milliy ornamentlar asosida yaratilgan bo‘lib, o‘rindiqni ikkiga ajratib turadi. Shu sababli o‘rindiqni ikki tarafida ham o‘tirish, dam olish imkoniyatlari mavjud. Park va alleyalarda, keng

yo‘laklar o‘rtasida ham qo‘llash imkoniyati mavjudligi zamonaviy shahar muhiti o‘rindiqlari uchun foydali yechim bo‘lishi mumkin (2-rasm).

2-rasm.

Xulosa. Kichik arxitekturaviy shakllar shahar infratuzilmasi landshaft muhitini yaratishdagi eng muhim birlik sanaladi. Ularsiz landshaft hududlarini tasavvur qilib bo‘lmaydi. Kichik arxitekturaviy shakllar hududning estetik qiymatini belgilab beradi, shu sababdan ular orqali rivojlanib borayotgan texnologiyalar davrida milliy madaniyat va urf-odatlarini saqlab qolish va kelajak avlodga yetqazib berish, ularni yangicha talqinda ifoda

etish imkoniyati mavjud. Kichik arxitekturaviy shakllar yordamida qulay muhit yaratish, aholining turmush tarzidagi faoliyatini yaxshilash hamda shahar landshaftlarning monoton qiyofasini o‘zgartirish mumkin.

Adabiyotlar

1. A.S. Uralov., L.A. Adilova. “Landshaft arxitekturasi”. Darslik. Toshkent-2014.
2. D.M. Tajibayeva. “Tarixiy shaharlarda turistik marshrutlar uchun piyoda yo‘llari, muhit va uslubiy yechimlartarixiy shaharlarda

turistik marshrutlar uchun piyoda yo‘llari, muhit va uslubiy yechimlar”.
Arxitektura, Qurilish va Dizayn. Vol 16, Issue 3, September 2021. Pp 34-39.

3. Matniyazov Z.E., Tajibayev J.X., Komiljonov M.S., Mirdjalolov D.T., Tajibayeva D.M. “Yopiq

povilionlardan avtomobil yo‘l yoqalari landshaftini loyihalashda foydalanish”.

4. “Архитектура ва қурилиш соҳасида инновация, интеграция, тежамкорлик” мавзусидаги халқаро online илмий - амалий конференция 2021 йил 5-6 май. 155-159 бетлар.

MUNDARIJA

1.	Madrakhimova Zamira Khudoyberdiyeva, Jumayev Jasurbek Farhodovich, MODERNIZATION OF THE INDUSTRIAL HOUSING STOCK OF THE CITY OF BUKHARA.	4-7
2.	Matkarimov Feruzbek, Bobojonov Farrux, Sholikorova Dilfuza. SHAHARSOZLIKNI RIVOJLANTIRISHDA MILLIY ORNAMENTLARDAN FOYDALANISH.	8-14